

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЗАМБИКСКОЙ ТИЛЯПИИ (*OREOCHROMIS MOSSAMBICUS*) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ КОРМОВ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Курбанов Абдулла Рухуллаевич

PhD, Научно-исследовательский институт рыбоводства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854313>

Аннотация. В 2020 году в Научно-исследовательский институт рыбоводства Республики Узбекистан была завезена тилапия, которая является важным объектом интенсивной аквакультуры. Учёные института провели исследования по кормлению этих рыб в климатических условиях Узбекистана. По результатам исследования средний начальный вес рыб составил 12,9 грамм, а в конце исследования средний вес рыб составил 189,3 грамма. В ходе 120-дневного эксперимента было замечено, что средний прирост вес рыб составил 176,4 грамма. Установлено, что использование в кормлении рыб низкопротеиновых кормов местного производителя рыбных кормов даёт положительный эффект.

Ключевые слова: аквакультура, корм для рыб, кормление, Научно-исследовательский институт рыбоводства, тилапия, установка замкнутого водоснабжения.

Тилапии являются важными видами-кандидатами для аквакультуры в солоноватой воде, и их все чаще выращивают в прибрежных прудах, в том числе в поликультуре с креветками, что создает спрос на генотипы тилапии, хорошо подходящие для повышенной солености. Нильская тилапия (*Oreochromis niloticus*) доминирует в культуре пресноводной тилапии и стала объектом недавних усилий по генетическому улучшению, но является одной из наименее солеустойчивых тилапий. Мозамбикская тилапия (*Oreochromis mossambicus*) более терпима к высокой солености, но, как правило, имеют более низкие темпы роста. Однако мозамбикская тилапия (*Oreochromis mossambicus*) пользуется наибольшим спросом в аквакультуре из-за ее устойчивости. К ним относятся легкость размножения в неволе, толерантность к повышенным посадкам и относительно низкому качеству воды, а также низкая восприимчивость к болезням. Качество тилапии, как промыслового вида рыб, включает белую мякоть, нейтральный вкус и твердую текстуру.

Мозамбикская тилапия — всеядная рыба, способная поедать водоросли перифитона, растительные остатки, разлагающиеся органические частицы, личинок насекомых, мелких водных позвоночных и рыбу. Мозамбикская тилапия адаптирует свой рацион к условиям окружающей среды, поэтому рацион этого вида сильно варьируется в зависимости от условий обитания. Такой широкий диапазон рациона также позволяет мозамбикской тилапии колонизировать различные среды обитания, поскольку они не зависят от определенного источника пищи. В ситуациях, когда рыбы концентрируются в одном месте, взрослые особи иногда поедают молодь.

В неволе и в коммерческих системах аквакультуры тилапию кормят как водорослями, так и гранулированными кормами, и рыба может научиться питаться самостоятельно, используя кормушки по требованию. Во время кормления в коммерческих системах рыба энергично выпрыгивает из воды (Froese & Pauly, 2017). Кормление обычно непрерывное, однако в период насиживания самки перестают питаться и используют

питательные запасы, хранящимися в их организме (Froese & Pauly, 2017). В целом тилапия настолько эффективно использует натуральную пищу, что рыбопродуктивность достигает более 3000 кг рыб на гектар. Их также можно содержать в хорошо удобренных прудах без дополнительных кормов (Porma & Masser, 1999). Пищевая ценность натуральных кормов в системах выращивания (например, прудах) важна даже для коммерческих предприятий, которые интенсивно кормят рыбу. В культурных системах с обильным питанием, с незначительным обменом воды или вообще без него, естественная кормовая база может обеспечить от одной трети или более от общего количества питательных веществ для роста. Как и другие виды тилапий, мозамбикская тилапия переваривает животный белок корма с эффективностью, аналогичной эффективности канального сома, но более эффективна в переваривании растительного белка, особенно более волокнистых материалов.

Корма для рыбы обычно составляют 60-70% эксплуатационных затрат в интенсивной и полунтенсивной системе аквакультуры. Необходимость минимизировать затраты на корма за счет использования новых и более дешевых источников кормовых ингредиентов уже рассматривалась ранее. Выбор ингредиентов корма для использования в качестве корма для рыб будет играть важную роль в обеспечении его максимальной питательной ценности, а также в экономической эффективности. Как правило, в странах третьего мира, корма, используемые в аквакультуре, довольно дороги, нерегулярны и дефицитны (Mukti P.V., et al 2006).

Учитывая вышеизложенное, в данном исследовании мозамбикскую тилапию выращивали в условиях Узбекистана на низкобелковых кормах, приготовленных с использованием ингредиентов, доступных на местном рынке.

Материалы и методика

Исследования проводились в течение 120 дней в установке замкнутого водоснабжения лаборатории “Новые технологии в аквакультуре” Научно-исследовательского института рыбоводства (Республика Узбекистан). Данные исследования были направлены на изучения процесса кормления мозамбикской тилапии (*Oreochromis mossambicus*). Рыб вывращивали в бассейнах объемом по 2 м³. Эксперименты были повторены трижды.

Во время экспериментов по кормлению мозамбикской тилапии (*Oreochromis mossambicus*) был использован корма приготовленных с использованием ингредиентов, доступных на местном рынке.

Таблица 1- Характеристики корма, применявшегося во время данных экспериментов

Наименование	Процентное соотношение
Сырой протеин	23.7 %
Жир	5.6 %
Влажность	7.4 %
Клетчатка	3.6 %
Зола	9.5 %
Натрий	0.31637 %
Кальций	0.83122 %
Фосфор	0.89614 %

Корм давали в количестве 4% от общей биомассы рыб в каждом бассейне. Суточный рацион делился на 4 равные части: 9:00, 12:00, 16:00 и 20:00. Контрольный облов проводили каждые 15 дней, суточный рацион корректировали в зависимости от роста рыбы.

Средняя температура воды за время исследования составила $23^{\circ}\text{C} \pm 0,5$. Гидрохимические параметры воды постоянно контролировались при кормлении рыб. Гидрохимические показатели проверяли за 30 минут до кормления рыб и через 60 минут после кормления. Гидрохимические показатели воды в период исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Гидрохимические показатели воды в период исследований

Основные рыбоводные показатели в соответствие с технологическими нормативами		8 ³⁰ (за 30 минут до начала кормления)			10 ⁰⁰ (через 1 час после кормления)		
		1 бассейн	2 бассейн	3 бассейн	1 бассейн	2 бассейн	3 бассейн
Температура воды t °C		23°C±0,5	23°C±0,5	23°C±0,5	23°C±0,5	23°C±0,5	23°C±0,5
рН	7-8	7.21	7.23	7.18	7.08	7.84	8.06
Кислород мг/л	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6
Нитрит NO ₂ мг/л	0,2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Азот NH ₄ мг/л	1.0	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
Аммиак NH ₃ мг/л	0.01- 0.07	0.02	0.04	0.02	0.07	0.04	0.04

Кормление рыб всех групп в ходе экспериментов не оказало существенного негативного влияния на гидрохимические показатели воды. Это можно объяснить правильной работой установки замкнутого водоснабжения и тем, что подаваемый корм хорошо усваивался рыбой, не перегружая механические фильтры. Рост рыбы и качество корма оценивали по следующим параметрам:

- Прибавка массы тела $dW = W2 - W1$, где $W1$ (г) – средняя начальная масса тела, $W2$ (г) – средняя конечная масса тела;
- Среднесуточный прирост массы тела (г/день) = прирост массы тела / t , где t — продолжительность эксперимента в днях;
- Относительная скорость роста (SGR) (% в день) = $[(\ln W2 - \ln W1) / t] * 100$, где \ln – натуральный логарифм;
- Кормовой коэффициент (FCR) = общее количество корма в пуле (г)/прирост веса (г);

Результаты исследований:

Показатели роста мозамбикской тилапии в эксперименте находились на уровне биологических возможностей этого вида рыб. Известно, что мозамбикская тилапия – тропическая рыба, при благоприятных условиях достигает половой зрелости с 6-месячного возраста, а пригодной к употреблению считается от 200-250 грамм. Рыба в нашем

исследовании имела средний начальный вес тела 12,9 грамма и средний вес 189,3 грамма в конце исследования. За 120-дневный эксперимент средний вес рыбы составил 176,4 грамма. Результаты, полученные в этом эксперименте, соответствуют результатам исследований, проведенных различными зарубежными учеными (Фред Хэнли, Руководство по выращиванию тилапии, Группа компаний «Ямайка Бройлерс», 2005 г., Джигин А.В., Выращивание тилапии в индустриальной аквакультуре 2005 г., А.С. Пырников и др, Выращивание нильской тилапии (*Tilapia Niloticus*) на комбикорме с добавкой «Метоболит плюс» 2017). Динамика роста рыб представлена на диаграмме 1 ниже.

Диаграмма 1 - Динамика роста мозамбикской тилапии

На кормление рыбы тилапии в мировой аквакультуре приходится 50-70% производственных затрат. Эти рыбы имеют широкий пищевой спектр и не очень привередливы в еде. Основное отличие состоит в том, что эти рыбы не имеют высокой потребности в животном белке в своем рационе, а питаются в основном различными растительными белками (Адам Трэвис, «Руководство по выращиванию рыбы тилапии для открытия малого бизнеса», «Метод ведения сельского хозяйства – современные фермеры»). Блог. 2018, Привезенцев Ю.А., Тилапии (систематика, биология, хозяйственное использование), Москва 2008). Это, в свою очередь, приводит к относительному снижению стоимости кормов. В наших экспериментах мы использовали комбикорм местного производителя для карповых рыб. По нему среднесуточный прирост массы тела составляет 1,47 грамма, и установлено, что на выращивание 1 кг живой рыбы уходит 2,5 кг корма. Анализ показателей роста рыб в эксперименте можно увидеть в таблице 3.

Таблица 3- Параметры роста мозамбикской тилапии

Наименование показателя	Показатели
Исходная масса тела, г	12,95±0.11
Конечная масса тела, г	189,35±0.21
Увеличение массы тела, г	176,4±0.13
Среднесуточная прибавка массы тела, г/день	1,47
Кормовой коэффициент	2,5

Выводы

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что мозамбикская тилапия показала хорошие показатели роста при сохранении хозяйственно полезных показателей в условиях Узбекистана. При кормлении данного вида рыб положительный

эффект оказывает использование комбикормов, выпускаемых для карповых рыб местным компродизводителем.

REFERENCES

1. Adam Travis, A Guide to Grow Tilapia Fish for Starting a Small Scale Business, [Farming Method- The Modern Farmers Blog](#). 2018.
2. А.В. Жигин, Выращивание тилапии в индустриальной аквакультуреб 2005, ст-27.
3. А.С. Пырских, В.А. Власов, А.О. Ревякин, Выращивание нильской тилапии (*Tilapia Niloticus*) на комбикорме с добавкой “Метоболит плюс”, Рыбной хозяйство, №1 2017, ст.127-135
4. Привезенцев Ю.А., Тилапии (систематика, биология, хозяйственное использование), Москва 2008, ст-81.
5. Fred Hanley, A Guide to the farming of tilapia, Jamaica Broilers Group of Companies, 2005 p-26
6. Mukti Pada Bag, Subhas Chandra Mahapatra, Pavuluri Srinivasa Rao and Debajyoti Chakrabarty. Evaluation of growth performance of tilapia (*Oreochromis mossambicus*) using low cost fish feed, International Journal of Biochemistry and Biotechnology Vol. 1 (4), pp. 150-155, June, 2012.
7. Popma, T. & Masser, M. Tilapia Life History and Biology. Southern Regional Aquaculture Centre, pp. 1-4. 1999
8. Froese, R. & Pauly, D., *Oreochromis Mossambicus*. Fish Base, s.l.: World Wide Web electronic publication. 2017